

Ferramentas open-source de qualidade de dados para licitações públicas: Uma análise comparativa

Material Suplementar

1 Detalhamento das Funcionalidades das Ferramentas de Qualidade de Dados

Nesta seção, é apresentado o detalhamento das categorias de funcionalidades utilizado no comparativo das ferramentas de qualidade consideradas. O catálogo final de requisitos inclui funcionalidades relacionadas a (#1) formatação de tabelas, como tamanho e existência de linhas/colunas; (#2) restrições sobre valores; (#3) intervalo de valores; (#4) casamento de padrões em *strings*; (#5) dados em formato de data ou JSON; (#6) funções de agregação de dados; (#7) operações multi-coluna; (#8) funções relacionadas a distribuições de probabilidade; e (#9) funções relacionadas a arquivos. Cada categoria é composta por um grupo de funcionalidades, listadas a seguir.

1. Formato da tabela

- (a) Verificar o tamanho (em linhas)
- (b) Verificar existência de uma coluna
- (c) Verifica nome das colunas

2. Restrições sobre valores

- (a) Contar elementos distintos
- (b) Calcular a fração de valores distintos
- (c) Calcular valores ausentes
- (d) Calcular a fração de valores ausentes
- (e) Calcular a razão de valores únicos
- (f) Calcular a fração de valores únicos
- (g) Retornar o tipo de dados
- (h) Calcular fração de valores nulos
- (i) Calcular fração de valores não-nulos

3. Intervalo de valores

- (a) Calcular fração de valores que atendem restrição específica
- (b) Verificar se valores estão ou não em uma lista
- (c) Verificar se valores são crescentes ou decrescentes

4. Casamento de strings

- (a) Calcular o tamanho da menor string
- (b) Calcular o tamanho da maior string
- (c) Calcular fração de valores que atendem a casamento de padrões (regex)
- (d) Calcular fração de valores que não atendem a casamento de padrões (regex)
- (e) Buscar strings similares utilizando lógica *fuzzy*
- (f) Calcular tamanho médio da string

5. Timestamp e JSON

- (a) Verificar se coluna tem formato strftime
- (b) Verificar se coluna é compatível com dateutil
- (c) Verificar se coluna é um JSON
- (d) Verificar se coluna é um JSON com schema específico

6. Funções de agregação

- (a) Calcular o valor máximo
- (b) Calcular o valor mínimo
- (c) Calcular a soma dos valores
- (d) Calcular o valor médio
- (e) Verificar a mediana da coluna
- (f) Calcular os percentis
- (g) Calcular o desvio padrão
- (h) Calcular a variância dos valores
- (i) Verificar se os valores distintos estão em uma lista
- (j) Verificar se o número de valores únicos
- (k) Verificar valor mais comum em uma lista
- (l) Agregar valores por meio de clusterização

7. Operações multi-coluna

- (a) Calcular a correlação
- (b) Descrever quantas informações sobre uma coluna podem ser obtidas a partir de outras

- (c) Verificar igualdade entre colunas ou afins
- (d) Verificar valores únicos
- (e) Verificar soma de múltiplas colunas
- (f) Verificar se colunas compostas são únicas
- (g) Verificar o valor do Cramer's Phi
- (h) Verificar similaridade de colunas de tipagem similar por lógica *fuzzy*

8. Funções relacionadas a distribuições de probabilidade

- (a) Divergência KL
- (b) Bootstrapped KS Test
- (c) Teste Chi quadrado
- (d) Distribuição KS parametrizada
- (e) Detecção de Skew
- (f) Detecção de Drift

9. Funções relacionadas a arquivos

- (a) Verificar Regex no arquivo
- (b) Verificar hash do arquivo
- (c) Verificar tamanho do arquivo
- (d) Verificar se arquivo existe
- (e) Verificar se possui um header válido
- (f) Verificar se é um arquivo JSON válido